

COMPETÊNCIA PARA APURAR A CONDUTA (INFRAÇÃO) PENAL PRATICADA PELO POLICIAL MILITAR

COMPETENCE TO INVESTIGATE CRIMINAL CONDUCT (INFRINGEMENT) PRACTICED BY MILITARY POLICE OFFICERS

Eliezer Nascimento de Albuquerque¹

Antonio Alexandre Pereira Junior²

Resumo: A presente pesquisa pretende identificar qual será a jurisdição penal competente para apurar os crimes militares praticados por militares estaduais contra a vida de civis, conceituando crime comum e crime militar, analisando os aspectos da jurisdição penal e suas competências conforme se apresenta o caso concreto. A coleta de dados deu-se através da busca de livros, revistas e artigos científicos que tivessem informações relevantes para o desenvolvimento da pesquisa e para demonstrar, abordaremos os seguintes tópicos: jurisdição no direito penal, crime comum e crime militar, competência no direito penal para apurar crimes comuns, para apurar os crimes militares, para apurar os crimes militares praticados por policiais estaduais, para apurar os crimes militares praticados por militares em serviços, para apurar os crimes militares contra a vida praticados por militares estaduais em serviço. Concluindo como possível a implantação do Tribunal do Júri na Justiça Militar que acabaria com conflitos de competências e interpretações da legislação atual, otimizando o processamento da ação penal.

Palavras-chave: Jurisdição. Crime Militar. Policiais Militares Estaduais.

Abstract: This research aims to identify which criminal jurisdiction will be competent to investigate military crimes committed by state military personnel against the lives of civilians, conceptualizing common crime and military crime, analyzing the aspects of criminal jurisdiction and its powers as per the specific case. . Data collection took place through the search for books, magazines and scientific articles that had relevant information for the development of the research and to demonstrate, we will cover the following topics: jurisdiction in criminal law, common crime and military crime, Competence in criminal law to investigate common crimes, to investigate military crimes, to investigate military crimes committed by state police officers, to investigate military crimes committed by serving military personnel, to investigate military crimes against life committed by state military personnel serving. Concluding that the implementation of the Jury Court in Military Justice is possible, which would put an end to conflicts of competence and interpretations of current legislation, optimizing the processing of criminal proceedings.

Keywords: Jurisdiction. Military Crime. State Military Police.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: eliezer_albuquerque@hotmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: alexandrejr@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A sociedade durante o seu dia a dia produz inevitáveis conflitos de interesses, sendo, na maioria das vezes, solucionados pelas próprias partes em litígio, seja através da autotutela, onde litigantes se enfrentavam diretamente, resolvendo-se o conflito em favor do mais forte ou do mais astuto, seja através de concessões recíprocas (transações), seja por meio de renúncias de uma das partes ou com a submissão (renúncia à resistência) e outras forma de autocomposição que poderia ser alcançada pela interferência de um terceiro, colocado como árbitro, onde, com senso de justiça, busca pôr termo a lide, fazendo as partes se ajustarem, surgindo um conceito de arbitragem.

Entretanto, vedada que está a autotutela (salvo em caso de legítima defesa, estado de necessidade e em flagrante delito), havendo resistência de uma das partes à pretensão da outra, surge a necessidade de que o Estado resolva esse conflito de interesse. A Jurisdição é hoje a mais efetiva espécie de solução de conflitos, especialmente no que concerne aos conflitos de natureza penal militar, a jurisdição caracteriza-se no poder que tem o Estado de, em substituição à vontade das partes, dizer o direito, pondo fim à lide instalada.

A jurisdição penal possui as seguintes características:

- Substitutividade: o Estado substitui a vontade dos litigantes, com o objetivo de compor o conflitos de interesses caracterizado pela resistência de uma das partes à pretensão da outra;
- Escopo de atuação do direito: tem o objetivo de realizar o mandamento previsto na legislação de direito substancial violada em concreto;
- Inércia: os órgãos jurisdicionais dependem da provocação de uma das partes para que possa agir;
- Imutabilidade: exaurido o exercício da jurisdição, não havendo mais recurso cabível, a aplicação do direito ao caso concreto passa a ser em caráter definitivo, não podendo ser alterada. Exceção no processo penal é a revisão criminal, art. 621 do Código de Processo Penal e do art. 550 do Código de Processo Penal Militar, cabível apenas *pro reo*.

Os policiais militares, em decorrência da sua missão constitucional de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, estão mais suscetíveis a estarem envolvidos em conflitos de interesses podendo decorrer o cometimento de crimes em razão da sua atividade fim, e como consequência, frequentemente se encontram figurando na condição de indiciados em procedimento investigativo.

A Emenda Constitucional nº 45/2004, onde realizou uma reforma do poder judiciário, trouxe mudanças no âmbito da Justiça Militar Estadual. A emenda alterou os §§3º e 4º do art. 125 da

CF/88 e acrescentou o §5º no mesmo artigo. Assim, teve a inclusão do Juiz de Direito na Justiça Militar, tornando-o o competente para processar e julgar os crimes militares praticados contra civil, respeitando a competência do Tribunal do Júri, quando o crime for doloso contra a vida de civil.

Através de estudos teórico-bibliográficos, de artigos científicos e doutrinas da área em questão, firmou-se a base necessária para o desenvolvimento desta pesquisa, com o escopo de responder o problema inspirador: Como é para um militar estadual que comete um crime, em serviço, contra a vida de civil ser julgado na justiça comum através do tribunal do júri? A presente pesquisa tem como objetivo identificar qual será a jurisdição competente para processar e julgar a ação penal praticada por militares estaduais e especificamente conceituar crime comum e crime militar, identificar a competência no direito penal para: apurar crimes comuns, apurar os crimes militares, apurar os crimes militares praticados por militares estaduais, apurar os crimes militares contra a vida praticados por militares estaduais em serviço.

Justificando-se no cenário apresentado em função da necessidade de maiores esclarecimentos com base na literatura sobre o tema, ou seja, as características que foram observadas e analisadas de acordo com o caso concreto, para que se tenha o correto conhecimento para saber qual jurisdição à ação penal irá ser processada e julgada. Através do desenvolvimento da pesquisa teórico-bibliográfica, contribuiu-se para que o leitor possa absorver o conhecimento necessário para caso seja acionado para dirimir uma eventual situação que envolva crime militares, aponte uma decisão assertiva pois dependendo da abordagem, poderá ensejar em futuras nulidades processuais.

2. JURISDIÇÃO PENAL (MILITAR)

A jurisdição somente poderá ser exercida por órgão legalmente investido na autoridade de juiz, pessoa natural aprovada em concurso de provas e títulos e nomeada ao cargo, entretanto, no processo penal militar a realidade é diferente. Os julgamentos dos crimes militares, em âmbito dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do §4º do art. 125 da CF88, podem ser de competência do juiz de direito do juízo militar, investido na função nos termos acima consignados, ou dos Conselhos de Justiça, compostos pelo juiz de direito do juízo militar e por outros quatro juízes, oficiais das Polícias Militares ou Corpos de Bombeiros Militares, nos critérios definidos por leis ou provimentos dos tribunais.

Ao juiz de direito do juízo militar compete, singularmente, processar e julgar crimes militares contra civil, exceto o doloso contra a vida de civil, de competência do Tribunal do Júri, enquanto aos Conselhos de Justiça compete processar e julgar os demais crimes (Neves, 2012).

Destaca-se alguns princípios da jurisdição para maior compreensão sobre o tema conforme Neves (2012) ensina, vejamos a seguir:

- Aderencia ao jurisdicionado: é a aplicação do princípio da extraterritorialidade no Direito Penal Militar do que propriamente a uma limitação territorial;
- Indelegabilidade: o exercício da jurisdição não poderá ser delegada outro órgão, salvo raras exceções. O Superior Tribunal Militar, conforme disposto no inciso XXXII do art. 6º de seu regimento interno, poderá, delegar competência a juiz federal da Justiça Militar com jurisdição no local onde necessitar a execução de atos processuais;
- Inevitabilidade: as partes no processo penal militar se colocarão em situação de submissão à decisão definitiva oriunda do órgão jurisdicional;
- Inafastabilidade: o juiz não poderá desviar-se de decidir uma questão prática colocada ao seu julgo;
- Juiz Natural: conforme os incisos XXXVII e LIII do art. 5º da CF 88, dispõem respectivamente: “não haverá juízo ou tribunal de exceção” e “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.

A maior finalidade da jurisdição penal ou penal militar é a pacificação social, objetivando a harmonia social, podemos enumerar: a atuação da vontade da lei, a solução de conflitos de interesses, a aplicação de justiça a casos concretos (Capez, 2008).

Com o conhecimento correto sobre a jurisdição, saberemos identificar onde será processado e julgado a ação penal, a qual poderá ser ajuizada na justiça federal ou na justiça estadual, conforme seja o caso concreto e tão importante quanto é também saber a natureza do crime em questão, pois quando se trata de militar (federal ou estadual) em serviço (ou em razão da função), temos que ter atenção à infração praticada, que pode ser crime comum ou crime militar, essa análise deverá ser realizada seguindo a legislação vigente, a seguir veremos os conceitos de crime comum e militar para facilitar o entendimento.

3. DOS CONCEITOS DE CRIME COMUM E CRIME MILITAR

O conceito de crime é de suma importância para compreensão de tal instituto, o crime pode ser conceituado levando em conta três aspectos: material, legal e formal ou analítico, vejamos o que leciona Masson (2021).

- Crime material: é toda ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão bens jurídicos penalmente tutelados;
- Critério legal: conforme art. 1º da lei de introdução ao Código Penal: considera-se crime a infração penal a que a lei comina na de reclusão o de detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente com a pena de multa;

- Critério analítico: o crime existe sem a culpabilidade, bastando que seja o fato típico e revestido de ilicitude;

Sabendo dos aspectos necessários sobre crime, veremos o conceito de crime comum: “são aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa. O tipo penal não exige, em relação ao sujeito ativo, nenhuma condição especial e será a Justiça Comum, Federal ou Estadual, competente para processar e julgar tais crimes.” (Masson, 2021)

O conceito de crime militar não é definido em termos constitucionais, haja vista que os arts. 124 e 125, § 4º, da CF/88, limitam-se a fazer referência a “crimes militares definidos em lei”. Importante, portanto, Rossetto (2015, p.74) quando afirma que o fato de o crime ser militar define a competência da Justiça Militar, que não julga o militar e sim o crime quando militar.

No mesmo sentido, ensina Capez (2008),

é o definido no Código Penal Militar (Dec.-lei n. 1.001/69). Pode ser próprio e impróprio. O primeiro é o tipificado apenas no Código Penal Militar, por exemplo, dormir em serviço. O segundo também está descrito na legislação penal comum, por exemplo, homicídio, furto, roubo, estupro. Vale mencionar que os crimes militares impróprios são os descritos no art. 9º, II, do CPM, o qual teve sua redação alterada pela Lei n. 13.491/2017.

Na identificação do crime militar, deve-se levar em conta, além do bem jurídico tutelado, o ataque (ou não) à regularidade das instituições militares, que são estruturadas nos princípios da hierarquia e disciplina, bem como a proteção de bens jurídicos tutelados pela administração militar.

A classificação inicial do crime militar passa por uma operação cautelosa, devendo-se lembrar que, em várias situações, a tipicidade de um crime militar dá-se de forma indireta, ou seja, não basta apenas verificar a descrição típica da Parte Especial, carecendo verificar também sua complementação pela Parte Geral, em especial o art. 9º do Código Penal Militar.

Para melhor compreensão examinaremos a previsão contida no art. 9º do CPM de forma detalhada, onde conforme seja o caso, teremos uma competência jurisdicional específica para o processamento e julgamento.

4. COMPETÊNCIAS JURIDICIONAIS

Pode-se compreender a competência, como a medida e o limite da jurisdição, dentro dos quais o órgão jurisdicional poderá aplicar o direito objetivo ao caso concreto. A competência é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem um órgão jurisdicional diante de um caso concreto (Lima, 2022)

O foro militar é especial, de acordo com o art. 82 do CPPM, ele prevalecerá em caso de conflito, salvo nos casos de crimes dolosos contra a vida praticados contra civil. Estarão sujeitos ao foro militar nos crimes militares definidos em lei, os militares da reserva, quando convocados para o serviço ativo, os reservistas quando convocados e mobilizados. Por fim, estarão sujeitos ao foro militar, nos crimes militares, os oficiais e praças das polícias militares e corpos de bombeiros militares estaduais, e os militares federais quando incorporados as Forças Armadas. (Neves, 2012)

A Justiça Militar da União possui, conforme previsão constitucional, apenas uma jurisdição penal, cabendo a ela processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Protegendo bens jurídicos afetos às Forças Armadas, não competindo por exemplo, apreciar delito praticado contra uma instituição militar estadual.

Já a Justiça Militar Estadual a norma constitucional estabelece, que compete a ela processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Juri quando a vítima for civil. O juízo militar estadual exerce jurisdição penal e civil. Destacamos que a justiça castrense será responsável pelo processamento e julgamento dos crimes praticados por militares estaduais, estando de serviço, de folga, porém, agir em razão da função.

5. ESTUDO DO ART. 9 DO CPM E A COMPETENCIA DO JURI

A constituição brasileira, apesar de não trazer expressamente o conceito de crime militar, é possível identificar menções em alguns artigos, por exemplo:

- art. 5, inciso LXI: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
- art. 124: à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
- art. 125, §4º: Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças;
- art. 144, §4º: Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

Fica a cargo do Decreto-Lei nº 1001/69 Código Penal Militar (CPM), no seu art. 9º (crime militar em tempo de paz) e art. 10º (crime militar em tempo de guerra) conceituarem.

Com a chegada da Lei 13.491/2017, foi alterado o inciso II do art. 9 do CPM, ampliando de forma significativa o conceito de crime militar, abrangendo agora todas as figuras típicas previstas na legislação brasileira, independentemente de previsão correspondente na parte especial do CPM, vejamos:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial.

II - os crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017) (grifo nosso)

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em missão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;

f) revogada. (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996).

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:

a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;

b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;

c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;

d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.

A doutrina da seara penal militar, traz a distinção entre crime militar próprio (art. 9, I) e o improprio (art. 9, II e III). O próprio é a infração que está tipificada exclusivamente no código penal militar, onde somente será cometido por militar, o crime militar improprio é a infração que está tipificada no código penal militar quanto no código penal comum, mas torna-se militar pois encaixa em algumas das hipóteses previstas no art. 9 CPM.

Logo, para se configurar crime militar é fundamental que a infração tenha que ser cometida enquanto o militar (federal ou estadual) esteja atuando em razão de sua missão institucional que lhe é atribuída. (grifo nosso)

A Justiça Militar tem a competencia para processar e julgar os crimes militares sob pena de nulidade absoluta. Ademais, todo crime militar cometido contra civil deverá ser julgado pelo Juiz

de Direito do Juízo Militar, com exceção dos crimes dolosos contra a vida de civil. Os conselhos de justiça (04 juízes militares e 01 juiz togado) julgam os crimes militares próprios ou quando a vítima for outro militar.

5.1 Do crime militar doloso contra a vida de civil e a criação do júri na justiça militar

Com o advento da lei nº 9.299/1996, além das alterações aplicadas ao CPM, foi adicionado o §2º ao art. 82 do CPPM, dispondo que “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.” (Neves, 2023)

No mesmo sentido a Constituição Federal no §5º do art. 125, deixa bem claro que os crimes militares praticados contra civis, serão da competência singular do Juiz de direito do Juízo Militar, exceto quando o crime for doloso contra a vida de um civil.

Com essa previsão expressa o poder constituinte reformador, vedou ao Juiz de Direito do Juízo Militar, julgar monocraticamente os crimes militares dolosos contra a vida de civis, contudo, tal crime praticado por policial ou bombeiro militar estadual, a competência será da Justiça Militar Estadual.

Nesse seguimento, Fernando Galvão Rocha (2006, p.29) ensina que:

Ao preservar a competência do Tribunal do Júri, quando a vítima for civil, a Constituição Federal não estabeleceu uma nova Justiça especializada: uma justiça do júri. O Tribunal do Júri não materializa nenhuma Justiça especializada, mas apenas um órgão jurisdicional que compõe a organização judiciária da justiça competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A única conclusão a que se pode chegar é que a Emenda Constitucional determinou que se instituísse o Tribunal do Júri na Justiça Militar Estadual, que é a competente para o julgamento dos crimes militares praticados por militares estaduais. Fica muito claro que a finalidade da ressalva foi impedir expressamente que o juiz de direito do juízo militar julgue singularmente os crimes militares dolosos contra a vida cometidos contra civil. Conforme a norma do § 5º do art. 125 da CF/88, a regra geral é que o juiz de direito do juízo militar julgue singularmente os crimes cometidos contra civil. O dispositivo anterior (§4º) excepciona esta regra para preservar a garantia fundamental do Tribunal do Júri.

No mesmo entendimento, a Lei nº 13.491\17 acresceu o §1º ao art. 9 do CPM, gerando harmonia com o §4º do art. 125 da CF/88, conforme segue:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

(...)

§1º os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da **competência do tribunal do júri**. (grifo nosso)

Sem a devida alteração do art. 82, §2º do CPM, que determina a remessa dos autos do processo para a justiça comum, em se tratando de crime doloso contra a vida de civil, resta inconstitucional, pois de acordo com a legislação vigente não é possível a justiça comum julgar crime militar.

A forma de sanar tais conflitos de competências seria a criação do Tribunal do Juri na Justiça Militar Estadual, respeitado os moldes e os trâmites processuais previstos no Código de Processo Penal. Tal criação poderia ser através de edição de Lei Federal, para disciplinar a materia. A Constituição Federal, no artigo 5º, XXXVIII, ao reconhecer o Tribunal do Júri, remete sua organização da lei, senão vejamos:

Art. 5º (...) (...) XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, **com a organização que lhe der a lei**, assegurados: (grifo nosso)

Pecebe-se, portanto, que a criação de uma Vara do Tribunal do Juri, dentro da Justiça Militar Estadual é perfeitamente possível, por ser um órgão jurisdicional de 1º grau, sendo responsável pelo processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, destaco que a composição do Júri deve seguir o rito previsto no Código de Processo Penal, visto que no Código de Processo Penal Militar não contem nenhum capítulo específico sobre o tema, não sendo necessário ao primeiro momento, qualquer necessidade de modificação do Código de Processo Penal Militar, pois este dispõe em seu art. 3º letra “a”, a possibilidade de supressão dos casos omissos, com a aplicação da legislação do processo comum, portanto superada esta questão, caberia apenas a edição de uma Lei que permitiria a criação desta Vara na Justiça Militar.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Saber identificar corretamente a jurisdição responsável pela ação penal que irá se iniciar após o acontecimento de um crime militar é de grande importancia, pois as formas de resolução anteriormente utilizadas, autotutela e autocomposição, são pouco exercidas atualmente, tornando a jurisdição a forma de resolução do conflito ali presente.

A Lei nº 13.491/17 não trouxe qualquer alteração desse raciocínio em relação aos crimes dolosos contra a vida praticados por militar estadual (Policia Militar ou Bombeiro Militar) contra a vida de civil. Permanece o raciocínio jurídico aplicado a partir de 1996, com a competência do Tribunal do Júri para o processo e julgamento.

Observamos, portanto, que o Direito Penal Militar possui suas particularidades, e o conceito de crime militar deverá estar no cotidiano do militar, em especial o policial militar, principalmente durante seu serviço operacional, que é onde se lida com os problemas da sociedade brasileira, então, o policial militar deverá se apropriar do conhecimento básico do ordenamento jurídico ao qual ele está submetido, para que durante sua vivência profissional ele aja dentro da legalidade, resguardando a si próprio, a sua equipe e aos cidadãos que necessitam de seu trabalho.

Vimos que crimes militares, em regra, serão julgados e processados na justiça militar, com exceção de situações de crimes dolosos contra a vida, que atualmente a ação penal seguirá na justiça comum, especificamente na vara do júri. Para evitar problemas de incompetências, em caso de desclassificação do crime, de doloso contra a vida, para crime de homicídio culposo ou lesão corporal seguida de morte, onde o Juiz da justiça comum, em razão da matéria, seria incompetente para o julgamento haja vista, se tratar de crime militar, a solução, seria a edição de uma lei federal implementando o rito do Júri na Justiça Militar, bastaria para dirimir eventuais divergências de interpretações doutrinárias e a aplicação do texto constitucional, respeitando a competência da Justiça militar e a garantia constitucional dos militares estaduais.

Não resta dúvidas da constitucionalidade da criação do Tribunal do Júri no âmbito da Justiça Militar Estadual, uma vez que o referido instituto é jurisdicional, e não exclusivo da Justiça Comum. Sendo assim, pode-se afirmar que a implantação do Júri é garantia constitucional dos militares estaduais.

Portanto, aos policiais militares que durante seu serviço laboral, vierem se envolver em alguma ocorrência e que possuem conhecimento técnico em relação a legislação penal militar e processual penal militar vigente, deverá identificar qual será a jurisdição competente para processar e julgar o conflito decorrido de alguma ocorrência. Por conseguinte, a presente pesquisa esclareceu sua pergunta inicial.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da república federativa do Brasil**, de 5 de outubro de 1988

BRASIL. Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Institui o **código penal militar**.

BRASIL. Decreto-lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969. **Institui o código de processo penal militar**.

CAPEZ, Fernando. **Curso de Processo Penal**. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 11.

ROCHA, Fernando A. N. Galvão Da. **Tribunal do Júri na Justiça Militar Estadual**. In: Revista de Estudos & Informações da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, nº 17 – Outubro de 2006, pág. 29/32. Disponível em <http://jusmilitaris.com.br/sistema/arquivos/doutrinas/juri.pdf>. Acessado em 08/06/2024.

LIMA, Renato Brasileiro de. **Manual de processo penal: volume único** - 11. ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022.

MASSON, Cleber. **Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120) – v. 1 – 15. Ed.** – Rio de Janeiro: Forense; METODO, 2021.

NEVES, Cícero Robson Coimbra. **Manual de Direito Processual Penal Militar**. – 7. ed. – São Paulo: Juspodivm, 2023.

NEVES, Cícero Robson Coimbra. **Manual de direito penal militar** / Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. – 2. ed. – São Paulo : Saraiva, 2012.

ROSSETTO, Enio Luiz. **Código Penal Militar comentado**. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 74.